

Теоретические аспекты территориального подхода к управлению регионом и цепями поставок*

Тяпухин А. П.

Уральское отделение Российской академии наук (Оренбургский филиал), Оренбург, Российская Федерация; aptyapuhin@mail.ru

РЕФЕРАТ

Территориальный подход является базовым подходом к управлению регионом. В то же время компонент «территория» является основой комплекса логистики, используемого при управлении цепями поставок. В связи с этим возникает необходимость уточнения и дополнения теории и методологии территориального подхода к управлению как регионом, так и цепями поставок.

Предметом исследования являются отношения между органами управления регионом и фокусным предприятием цепи поставок по поводу освоения территорий и ресурсов региона на взаимовыгодной основе.

Методами исследования являются методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, а также классификации, а инструментами — бинарные матрицы, предусматривающие совместное использование двух классификационных признаков исследуемого объекта и их дихотомий.

Результатами исследования являются принципы управления конкурентоспособностью и устойчивостью объекта управления; классификации подходов к управлению регионом и цепями поставок, территорий с точки зрения фокусного предприятия цепи поставок и региона; варианты управленческих решений при взаимодействии регионов со звеньями цепей поставок; последовательности формирования цепей поставок и освоения территорий и ресурсов региона на основе территориального подхода и взаимосвязи между ними.

Полученные результаты позволяют сократить затраты и время на освоение территорий и ресурсов региона за счет уменьшения упущенной выгоды звеньев цепей поставок посредством их рационального размещения и повышения устойчивости благодаря достижению синергетического эффекта как регионом, так и цепями поставок.

Ключевые слова: территория, регион, цепь поставок, фокусное предприятие, управление, конкурентоспособность, устойчивость

Для цитирования: Тяпухин А. П. Теоретические аспекты территориального подхода к управлению регионом и цепями поставок // Управленческое консультирование. 2021. № 11. С. 40–60.

Theoretical Aspects of the Territorial Approach to Region and Supply Chain Management

Alexey P. Tyapukhin

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Orenburg Branch), Orenburg, Russian Federation; aptyapuhin@mail.ru

ABSTRACT

The territorial approach is the basic approach to a region management. At the same time, the “territory” component is the basis of the logistics complex used in Supply Chain Management. In this regard, a need is to clarify and supplement the theory and methodology of the territorial approach to the management of both the region and the supply chains.

The subject of this study is the relationship between the regional authorities and the focus

* Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием Минобрнауки России для ФГБУН Института экономики УрО РАН на 2021 г.

enterprise of the supply chain regarding the development of the territories and resources of the region on a mutually beneficial basis.

The research methods are methods of analysis and synthesis, induction and deduction, as well as classification, and the tools are binary matrices that provide for the joint use of two classification attributes of the object under study and their dichotomies.

The results of this study are the management principles by the competitiveness and sustainability of the management object; classifications of approaches to the management by the region and supply chains; of territories from the point of view of the focus enterprise of the supply chain and the region; the management decisions in the interaction of regions with the links of supply chains; the sequence of the formation of supply chains and the development of territories and resources of the region on the basis of the territorial approach and the relationship between them.

The obtained results allow to reduce the costs and time for the development of territories and resources of the region by reducing the lost profits of the supply chain links due to their rational placement and increasing sustainability by achieving a synergistic effect both by the region and by the supply chains.

Keywords: territory, region, supply chain, focus enterprise, management, competitiveness, sustainability, principles, technology, transit

For citing: Tyapukhin A. P. Theoretical Aspects of the Territorial Approach to Region and Supply Chain Management // Administrative consulting. 2021. N 11. P. 40–60.

Введение

В последнее время получил развитие территориальный подход к управлению регионом (например [13]) или региональным развитием (например [12]). Содержание данного подхода формируется на понимании региона как «части территории с более или менее однородными природными условиями, специфическими экономическими, демографическими, историческими условиями, на которой функционирует определенный комплекс отраслей производства, производственной и социальной инфраструктуры» [16].

Одной из особенностей реализации территориального подхода является признание сложности определения границ региона. При этом использование административных границ (или «сетки экономических районов») имеет ряд недостатков, таких как широкая дифференциация регионов по уровню экономического развития и доступу к ресурсам; преобладание универсального подхода к взаимодействию федеральных органов управления с регионами; сложности организации деятельности объединений предприятий на территории нескольких регионов; различная степень влияния факторов внешней среды на валовой региональный продукт и др.

В связи с этим наметилась тенденция, направленная на изменение не только административных границ регионов, но и границ стратегических интересов хозяйствующих субъектов. Одновременно данная тенденция сопровождается «своеобразным членением территории, разделением ее на многочисленные участки с их многократным наложением друг на друга... в виде участков и зон территорий непосредственного размещения предприятий, зон социально-инфраструктурной и ресурсно-экологической связанности предприятий, рыночных ресурсных и потребительских зон» [14].

Территориальный подход актуален не только для регионов, его участков и зон, но и для объединений предприятий, в частности цепей поставок (англ. — supply chain), понимаемых как «сеть взаимосвязанных и взаимозависимых организаций» [21]; как «виды деятельности и процессов...» [27]; как «сеть организаций и процессов» [39] и др. Осознание важности цепей поставок для решения актуальных проблем экономики происходит непрерывно. Например, «нехватка основных товаров и медикаментов в разгар глобальной пандемии привела к тому, что лидеры и граждане осознали, что

доступ к продовольствию, медикаментам, жизненно необходимым фармацевтическим препаратам и промышленным товарам настолько же хорош, насколько хороши их цепочки поставок» [23].

Если допустить, что «управление цепями поставок не может существовать без логистики» [40], а логистика, в свою очередь, включает в свой комплекс компонент «территория» [18], можно сделать вывод, что управление цепями поставок должно формироваться, в том числе, на территориальном подходе. Исходя из этого, целью данного исследования является уточнение и дополнение содержания интегрированного территориального подхода к управлению как регионом, так и цепями поставок.

Теоретические основы

Важность территориального подхода, кроме прочего, предопределяется тем, что «65% из 169 целей, составляющих основу для семнадцати целей устойчивого развития, могут быть достигнуты только при условии обеспечения координации с местными и региональными органами власти и их включения» [32]. Данная особенность связана с тем, что в настоящее время помимо глобализации идет процесс активной регионализации [11].

Анализ литературных источников показал широкое разнообразие терминов «территория» и производных от него терминов. Причем эти термины с точки зрения управления цепями поставок иерархически упорядочены, образуя уровневую последовательность: «территория (в границах; по составу; по условиям и элементам; по типу отношений) → экономическое пространство (как система; как субъекты и объекты; как распределение ресурсов) → территория стратегических интересов фокусного предприятия¹ → территория потенциального сбыта продукции и/или услуг конечного звена цепей поставок» (табл. 1).

Основы определения границ территорий и размещения производства на данных территориях изложены в работах И. Тюнена [17], В. Лаунхардта [31], А. Вебера [4] (штандротные теории); В. Кристаллера [24], А. Леша [33] (теория центральных мест); А. Маршала [35], Н.Н. Колосовского [9] (концепция промышленных районов) и др.

По мнению М.С. Астапенко, «теории региональной и пространственной экономики можно разделить на три группы. Во-первых, связанные с локальным (внутрирегиональным) развитием и международным (межрегиональным) взаимодействием;

Таблица 1

Основные формулировки термина «территория», производных от него терминов и их иерархия

Table 1. The basic wording of the term "territory", the terms derived from it and their hierarchy

Термин	Формулировка термина	Источник
Территория (в границах)	«...часть земной поверхности в более или менее четко выраженных границах: природных, экологических, государственных, административных, исторических, этнических, конфессиональных и др.»	М. Г. Никитина и др. [15]
Территория (по составу)	«...определенная совокупность мест, получаемая путем их объединения, агрегирования по какому-то единому основанию»	Г. Д. Костинский [10]

¹ Напомним, что фокусным предприятием является звено цепи поставок, осуществляющее интеграцию звеньев данной цепи и координацию их деятельности при управлении потоками ресурсов.

Термин	Формулировка термина	Источник
Территория (по условиям и элементам)	«...не только ограниченный по каким-либо признакам участок земли, к которым относятся граница, физико-географические условия, но и наличие на этом участке природных, экономических, социальных элементов, удовлетворяющих нуждам и потребностям самоуправляемого сообщества»	Ю. В. Горбунова, А. Я. Сафонов [6]
Территория (по типу отношений)	«...не как „объективно существующее“ физическое пространство, а как совокупности социальных отношений, которые одновременно порождают и выражают идентичность и чувство цели, разделяемые как государственными, так и частными агентами»	А. Schejtman, J. A. Berdegúe [36]
Экономическое пространство (как система)	«...насыщенная территория, имеющая множество объектов и связей между ними; населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные сети и т.д.»	А. Г. Гранберг [7]
Экономическое пространство (как субъекты и объекты)	«...образованное а) физическими и юридическими лицами (субъектами), которые для реализации своих экономических потребностей и выражающих эти потребности экономических интересов вступают в экономические отношения; б) физическими и нефизическими объектами, являющимися источниками экономических интересов и экономических отношений»	В. В. Чекмарев [19]
Экономическое пространство (как распределение ресурсов)	«Абстрактный экономический ландшафт динамического распределения ресурсов в зависимости от конъюнктуры и их местоположения»	P. Krugman [30]
Территория стратегических интересов фокусного предприятия	«территория... охватывающая места расположения поставщиков, посредников и потребителей продукции и/или услуг, заинтересованных в сотрудничестве или сотрудничающих с данным предприятием (звеном системы поставок ресурсов)»	А. П. Тяпухин [18]
Территория потенциального сбыта продукции и/или услуг	«определенная часть географической территории... находящаяся в сфере маркетинговых интересов конкретного предприятия-поставщика, охватывающие места расположения потенциальных потребителей..., которые могут иметь определенную выгоду от их приобретения именно у данного поставщика по сравнению с альтернативными вариантами их покупки у конкурентов»	

во-вторых, имеют как пространственные, так и территориальные аспекты; в-третьих, связаны с традиционной и инновационной экономикой» [1].

В рамках территориального подхода к управлению регионом Г. В. Гутман, А. А. Мироедов и С. В. Федин выделяют административно-территориальный подход, в котором «регион представляет собой территориальное образование, которое имеет четко очерченные административные границы...» [8].

А. Н. Важдаев и Ю. А. Самарова полагают, что «суть (территориального — прим. авт.) подхода заключается в учете сложных взаимосвязей между различными объектами и явлениями, находящимися на одной территории, а также взаимодействием субъектов различных территорий» [3].

Особенностями территориального подхода к управлению региона, по мнению В. П. Герасименко, являются: «единство территории, природных условий, местных ресурсов, инфраструктуры, условий жизни населения; проведение на своей территории общегосударственной политики; расширение самоуправления области и районов, обеспечение их рентабельной работы, региональных социально-экономических проблем; охрана окружающей среды, получение части дополнительной прибыли от реализации региональных мероприятий и рациональное ее использование на социальное развитие, совершенствование региональной инфраструктуры; повышение качества жизни населения, охрана окружающей среды и здоровья населения, развитие инфраструктуры, кооперации и специализации регионов» [5].

Ф. Mantino выделяет следующие характеристики территориального подхода:

- ориентация на конкретные места и их территориальный масштаб;
- стратегия эндогенного развития, твердо основанная на природных и социокультурных активах территории и направленная на поддержку предоставления общественных благ и услуг;
- многоуровневая система управления, направленная на координацию и создание сетей как в вертикальном смысле (отношения между различными уровнями власти), так и в горизонтальном смысле (отношения между субъектами и заинтересованными сторонами, проживающими и/или действующими на конкретной территории);
- ориентация на инвестиции, а не на субсидии [34].

А. И. Бородин и А. Н. Сорочайкин предполагают, что «объектами территориального управления могут быть, прежде всего, такие процессы, которые не имеют четкого отраслевого принципа: малое и среднее предпринимательство, материально-техническое обеспечение производства, межотраслевые производства, образование, медицина, экология и т.д.» [2].

Изложенный выше материал:

- 1) свидетельствует о том, что сущность и содержание территориального подхода к управлению регионом не отличаются конкретностью, при этом, в частности, недостаточно отражены его принципы, функции и методы;
- 2) подтверждает необходимость уточнения содержания данного подхода и его отличий от других типов подходов к управлению регионом, а также цепями поставок;
- 3) позволяет сделать вывод, что территориальный подход предполагает:
 - установление границ конкретной территории, представляющей интерес для конкретного субъекта управления. При этом данный субъект должен быть в состоянии поддерживать конкурентоспособность и создать необходимые условия для достижения целей физических и юридических лиц, находящихся на данной территории;
 - определение мест расположения подчиненных субъекту управления объектов и установление границ территорий (зон), обеспечивающих эффективное решение поставленных перед ними задач;
 - установление и поддержание отношений, обеспечивающих достижение целей физических и юридических лиц, находящихся на данной территории и ее частях, в условиях динамично меняющейся внешней среды.

Материалы и методы

Достижение цели данного исследования возможно на основе качественных методов, широко представленных в работах [25] и [27]. Основным методом исследования является метод классификаций, например, [22].

Отметим некоторые особенности использования данного метода в исследовании.

Во-первых, классификации «как правило, могут быть сформированы без количественной оценки или статистического анализа» [22].

Во-вторых, используемые при классификации признаки объекта применяются либо последовательно для определения отличий одного объекта от другого; либо параллельно для описания группы объектов и установления взаимосвязей между ними.

В-третьих, основным инструментом параллельного использования качественных признаков (одновременно двух, трех и более) при описании объектов являются бинарные матрицы, например, [38]. Анализ литературных источников показал, что бинарные матрицы используются авторами для решения локальных задач, раскрывая тот или иной аспект объекта исследования. В качестве примеров можно сослаться на работы в области стратегического менеджмента таких авторов, как D. F. Abell [20], R. E. Nichens и S. J. Robinson [29], C. W. Stern и M. S. Deimler [37]. В то же время представляет интерес системное использование бинарных матриц для многоуровневого структурирования сложных объектов исследования и изучения связей его элементов.

В-четвертых, если в бинарных матрицах «все измерения являются дихотомиями, формула для определения числа возможных вариантов классификаций равна 2, где W — число используемых признаков объекта» [38].

В-пятых, если количество объектов, подлежащих классификации, значительно, то возникает проблема выбора ограниченного количества признаков данных объектов, поскольку в противном случае «это дало бы матрицу поистине ошеломляющих пропорций» [38].

Обоснование принципов управления конкурентоспособностью и устойчивостью объектов

Для того чтобы раскрыть сущность территориального подхода к управлению не только регионом, но и цепями поставок, целесообразно:

- 1) выделить основные системы управления объектами в целом;
- 2) обосновать принципы управления данными системами.

Для решения первой задачи следует использовать следующие классификационные признаки и соответствующие им дихотомии:

- приоритеты развития системы управления объектами: закрепление достигнутых системой результатов и создание предпосылок для долгосрочного развития данных объектов;
- задачи системы управления объектами: устранение или нивелирование слабых сторон и развитие сильных сторон данных объектов.

В результате совместного использования данных признаков и дихотомий можно выделить следующие системы управления объектами в целом: управления пре-емственностью, управления устойчивостью, управления конкурентоспособностью и управления нововведениями (инновациями) (рис. 1).

Каждую из представленных на рис. 1 систем управления характеризуют классификационные признаки, позволяющие подчеркнуть их специфику. Данные признаки отражены в табл. 2.

Информация рис. 1 и табл. 2 создает предпосылки решения второй задачи данного раздела, связанной с обоснованием принципов управления объектами. С уче-

**Приоритеты
развития системы управления**

	Закрепление достигнутых результатов	Создание предпосылок для долгосрочного развития
Устранение слабых сторон Задачи системы управления Развитие сильных сторон	Система управления преемственностью	Система управления устойчивостью
	Система управления конкурентоспособностью	Система управления нововведениями

Рис. 1. Классификация систем управления объектами [18]

Fig. 1. Classification of object management systems

Таблица 2

Классификационные признаки систем управления объектами

Table 2. Classification characteristics of object management systems

Тип системы управления	Классификационные признаки систем управления объектами
Система управления преемственностью	Знания, умения, навыки, компетенции
Система управления устойчивостью	Экономический, социальный, экологический аспекты устойчивости
Система управления конкурентоспособностью	Ресурсы, население (персонал), коммуникации (отношения)
Система управления нововведениями	Отрасль, доля рынка, уровни наукоёмкости и кооперации организаций

том специфики объекта «территория» (табл. 1) продемонстрируем метод формирования данных принципов на примере систем управления конкурентоспособностью и устойчивостью.

Совместное использование трех классификационных признаков системы управления конкурентоспособностью (табл. 2) позволяет предложить восемь ее основных принципов (табл. 3).

В табл. 3 использованы следующие коды: «0», если признак не учитывается, и «1», если признак учитывается при обосновании соответствующего принципа.

Содержание табл. 3 позволяет сделать следующие выводы:

- закрепление объектом полученных результатов является приоритетом системы управления конкурентоспособностью объекта (табл. 2);
- упущенная выгода объекта может быть оценена после получения информации о тех возможностях и угрозах, которые не были известны, либо не учитывались субъектом управления на момент принятия управленческого решения, что требует совершенствования его коммуникационной политики;
- достижение достойного уровня благополучия населения региона и/или персонала звеньев цепей поставок является необходимым условием развития данных объектов управления;
- комбинация признаков «население (персонал)» и «коммуникации» создает предпосылки для достижения синергетического эффекта, при прочих равных условиях

Принципы управления конкурентоспособностью объектов
Table 3. Principles of facility competitiveness management

Ресурсы	Население (персонал)	Коммуникации	Принципы управления конкурентоспособностью объектов
0	0	0	Закрепление объектом полученных результатов
0	0	1	Упущенная выгода объекта
0	1	0	Благополучие населения (персонала)
0	1	1	Достижение синергетического эффекта
1	0	0	Развитие ресурсной базы объекта
1	0	1	Мобильность ресурсов объекта
1	1	0	Технологичность и производительность
1	1	1	Стратегическая ориентация развития

обеспечивающего конкурентоспособность как региона, так и звеньев цепей поставок;

- ресурсная база объекта управления является основой для его позиционирования среди аналогичных ему объектов управления и привлечения инвестиций;
- ресурсы объекта управления нуждаются в консолидации/разукрупнении, движении, а также в переработке в продукцию и/или услуги, создающие ценности для их конечных потребителей, спрос которых может существенно меняться;
- операции с ресурсами осуществляет население региона и персонал звеньев цепей поставок в условиях конкуренции, обеспечить выигрыш в которой можно за счет внедрения эффективных технологий и роста производительности;
- выход на более высокий уровень конкурентоспособности, как правило, предполагает развитие конкурентных преимуществ объекта управления, которое требует его стратегической ориентации.

По аналогии с методикой обоснования принципов управления конкурентоспособностью объекта на основе таких классификационных признаков, как экономический, социальный и экологический аспекты можно обосновать принципы управления его устойчивостью (табл. 4).

Содержание табл. 4 позволяет сделать следующие выводы:

- внедрение концепции устойчивости и устойчивого развития сопровождается значительными сложностями и недооценкой ее сущности. Так, например, R. Gibson пришел к выводу, что «в государственном и частном секторах за последнее десятилетие мало что было достигнуто на фронте устойчивого развития» [26];
- экологический аспект устойчивости предполагает, в частности, безопасность жизнедеятельности объекта, переработку и утилизацию отходов, создание комфортной среды обитания и т.п.;
- ориентация на социальный аспект устойчивости означает, как минимум, обеспечение потребителей продукцией и/или услугами, а также снижение безработицы среди населения;
- экологический и социальный аспекты по меньшей мере отражают снижение количества заболеваний и потерь трудоспособности населения (персонала);
- экономический аспект устойчивости направлен на достижение объектом определенного уровня рентабельности, а также увеличение его налогооблагаемой базы;
- совместный учет экономического и экологического аспектов позволяет снизить нагрузку объекта на окружающую среду;

Принципы управления устойчивостью объектов

Table 4. Sustainability management principles

Экономический	Социальный	Экологический	Принципы управления устойчивостью объектов
0	0	0	Игнорирование (непонимание) субъектом аспектов устойчивого развития
0	0	1	Безопасность жизнедеятельности объекта, переработка и утилизация отходов
0	1	0	Выгода потребителей продукции и/или услуг объекта и занятость населения
0	1	1	Снижение количества заболеваний и потерь трудоспособности населения (персонала)
1	0	0	Рентабельность объекта, увеличение его налогооблагаемой базы
1	0	1	Снижение нагрузки объекта на окружающую среду
1	1	0	Повышение квалификации персонала, снижение брака, создание стимулов для инноваций
1	1	1	Устойчивое развитие объекта

- экономический и социальный аспекты приводят к повышению квалификации персонала, снижению брака, а также созданию стимулов для инноваций;
- комбинация перечисленных выше аспектов устойчивости должна приводить к устойчивому развитию и региона, и звеньев цепи поставок.
Если оценивать устойчивость территорий, то:
- с точки зрения административно-территориального подхода размеры территорий могут меняться либо за счет объединения, либо за счет разделения территорий регионов;
- с точки зрения конечных звеньев цепей поставок на потребительском рынке продукции и/или услуг устойчивость территорий может быть проблемной, поскольку в данном случае их размеры предопределяются теми выгодами, которые предоставлены конечным потребителям продукции и/или услуг (в работе [29] их насчитывается девять). Кроме того, определение размеров территорий потенциального сбыта и территорий послепродажного обслуживания существенно затруднено при реализации нескольких видов продукции и/или услуг. Если их, например, насчитывается 10 наименований, то суммарное количество зон данного типа составляет 90, что осложняет условия деятельности торговых звеньев цепей поставок в условиях конкуренции с другими поставщиками.

Варианты управленческих решений при взаимодействии регионов с звеньями цепей поставок с точки зрения территориального подхода

Как показано ранее, территориальный подход имеет специфику при управлении регионом и цепями поставок. Кроме того, следует учитывать, что реализация данного подхода для обоих объектов управления также специфична. В частности, она проявляется в том, что данный подход применяется в комплексе с другими подходами к управлению как регионом, так и цепями поставок.

Для определения данных подходов и конкретизации содержания интегрированного территориального подхода целесообразно воспользоваться следующими классификационными признаками и дихотомиями:

1) по отношению к цепям поставок:

- стадии создания цепи поставок: исследование и проектирование;
- задачи цепи поставок: формирование и создание экономического пространства;

2) по отношению к региону:

- цели развития региона: обеспечение жизнедеятельности и извлечение выгод;
- потенциал региона: экономический и управленческий.

Использование перечисленных выше признаков и дихотомий позволяет разработать классификации базовых подходов к управлению цепями поставок (рис. 2) и регионом (рис. 3).

Как следует из содержания рис. 2 и 3, реализация подходов к управлению цепями поставок и регионом требует согласования и соответствующих корректировок (рис. 4).

Причем:

- при реализации маркетингового подхода фокусным предприятием цепей поставок необходимо ориентироваться на обеспеченность региона материальными, информационными, финансовыми, а также людскими ресурсами;
- функциональный подход к управлению цепями поставок должен учитывать возможности и способность региона выполнять технологические, логистические и торговые операции, обеспечивающие создание и доставку ценностей их конечным потребителям в рамках прагматического подхода к управлению регионом;
- институциональный подход, реализуемый фокусным предприятием, предполагает формирование систем, выполняющих указанные выше операции в рамках предпринимательского подхода к управлению регионом. Для разработки вариантов управленческих решений при взаимодействии регионов со звеньями

Стадии создания цепи поставок

		Исследование	Проектирование
Формирование экономического пространства Задачи цепи поставок	Освоение	Маркетинговый подход (М)	Территориальный подход (Тц)
	Экономическое пространство	Институциональный подход (И)	Функциональный подход (Ф)

Рис. 2. Классификация базовых подходов к управлению цепями поставок

Fig. 2. Classification of basic supply chain management approaches

Цели развития региона

		Обеспечение жизнедеятельности	Извлечение выгод (развитие)
Управленческий Потенциал региона Экономический	Директивный подход (Д)	Предпринимательский подход (П)	
	Территориальный подход (Тр)		Ресурсный подход (Р)

Рис. 3. Классификация базовых подходов к управлению регионом

Fig. 3. Classification of basic approaches to regional management

Рис. 4. Взаимосвязь подходов к управлению регионом и цепями поставок
 Fig. 4. Linkages between regional and supply chain management approaches

цепей поставок с точки зрения территориального подхода целесообразно разработать классификацию территорий с точки зрения исследуемых объектов управления.

Для того чтобы выделить территории с точки зрения фокусного предприятия, необходимо использовать следующие классификационные признаки и дихотомии:

- тип объектов управления: цепь поставок и потребители;
- статус объектов управления: основные и сопутствующие.

Данные признаки и дихотомии позволяют выделить следующие типы территорий: звеньев цепей поставок, потенциального сбыта продукции, движения потоков ресурсов и послепродажного обслуживания (услуг) (рис. 5).

Классификация территорий с точки зрения региона основывается на следующих классификационных признаках и дихотомиях:

- освоенность территорий: освоенные и неосвоенные;
- освоенность ресурсов территорий: освоенные и неосвоенные.

На основе данных признаков и дихотомий можно выделить четыре варианта освоенности территорий и ресурсов региона (рис. 6).

Информация, приведенная на рис. 5 и 6, позволяет обосновать варианты управленческих решений при взаимодействии регионов со звеньями цепей поставок с точки зрения территориального подхода (табл. 5).

		Тип объектов управления	
		Цепь поставок	Потребители
Основные Статус объектов управления	Сопутствующие	Территории звеньев цепей поставок	Территории потенциального сбыта продукции
	Основные	Территории движения потоков ресурсов	Территории послепродажного обслуживания (услуг)

Рис. 5. Классификация территорий с точки зрения фокусного предприятия
 Fig. 5. Classification of territories from the point of view of the focus enterprise

Освоенность территорий

	Освоенные	Неосвоенные
Освоенные (дефицит)	Освоенная территория при освоенных ресурсах	Неосвоенная территория при освоенных ресурсах
Освоенность ресурсов Неосвоенные (избыток)	Освоенная территория при неосвоенных ресурсах	Неосвоенная территория при неосвоенных ресурсах

Рис. 6. Классификация территорий с точки зрения региона
Fig. 6. Classification of territories from a regional perspective

Таблица 5

Варианты управленческих решений при взаимодействии регионов со звеньями цепей поставок с точки зрения территориального подхода

Table 5. Options for management solutions in the interaction of regions with links of supply chains from the point of view of the territorial approach

Вид территорий	Освоенная территория при освоенных ресурсах	Неосвоенная территория при освоенных ресурсах	Освоенная территория при неосвоенных ресурсах	Неосвоенная территория при неосвоенных ресурсах
Территории звеньев цепей поставок	Функционирование звеньев	Размещение звеньев на территории региона	Привлечение ресурсов	Размещение звеньев с привлечением необходимых ресурсов
Территории движения потоков ресурсов	Движение потоков ресурсов	Прокладка и строительство путей сообщения	Освоение ресурсов, необходимых для движения потоков	Строительство путей сообщения и освоение ресурсов для движения потоков
Территории потенциального сбыта продукции	Удержание традиционных и привлечение новых потребителей	Реализация маркетинговой стратегии по привлечению новых потребителей	Внедрение на традиционный рынок новых видов продукции и/или услуг	Реализация маркетинговой стратегии по привлечению новых потребителей новых видов продукции и/или услуг
Территории послепродажного обслуживания (услуг)	Обслуживание традиционных потребителей продукции и/или услуг	Обслуживание потребителей, купивших продукцию у предприятий-конкурентов	Внедрение новых видов обслуживания традиционных потребителей продукции	Обслуживание потребителей, купивших продукцию у предприятий-конкурентов при внедрении новых видов обслуживания

Анализ информации, представленной в табл. 5, позволяет сделать следующие выводы:

- наличие неосвоенных территорий и ресурсов предполагает, в том числе, их освоение как государственными, так и частными хозяйствующими субъектами;
- освоение территорий и ресурсов требует привлечения инвестиций в экономику региона, например, на основе государственно-частного партнерства;
- поскольку инвестиции в территории являются долгосрочными, то регионом должна быть гарантирована защита инвестиций такого рода.

Теоретические предпосылки для реализации территориального подхода к управлению регионом и цепями поставок

Реализация территориального подхода к управлению регионом и цепями поставок имеет некоторые различия, которые на стадии согласования подлежат выявлению и устранению.

Последовательность освоения территорий и ресурсов региона на основе территориального подхода представлена на рис. 7, на котором отражены не только соответствующие ему процессы, но и указаны их типы со ссылкой на подходы к управлению регионом, основанные на информации рис. 3.

Рис. 7. Последовательность освоения территорий и ресурсов региона на основе территориального подхода

Fig. 7. Sequence of development of the territories and resources of the region based on the territorial approach

Анализ рис. 7 позволяет сделать следующие выводы:

- при реализации территориального подхода к управлению регионом используются восемь этапов, которые дополнительно отражают директивный, прагматический и предпринимательский подходы (рис. 3) к освоению территорий и ресурсов региона (рис. 6);
- в условиях альтернативного освоения территорий и ресурсов региона целесообразно ориентироваться на максимальный экономический, социальный и экологический эффекты, которые требуют соответствующего обоснования в рамках устойчивого развития региона (рис. 1);
- часть этапов территориального подхода требуют согласования с этапами территориального подхода к управлению цепями поставок.

На рис. 8 с использованием данных рис. 2 представлена последовательность формирования цепей поставок, основу которой составляет территориальный подход.

Анализ данных рис. 8 позволяет сделать следующие выводы:

- 1) основу данного рисунка составляет информация, представленная в табл. 6 и содержащая:
 - основные фазы преобразования сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих в готовый продукт;
 - соответствующие данным фазам операции технологического и логистического процессов и их основные варианты (1' и 1'') в зависимости от требований конечного потребителя;
 - сведения о транзите (логистических операциях) сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих, связывающего предыдущую и последующие технологические операции, расположенные в разных регионах или на разных территориях;
- 2) использование в качестве классификационных признаков представленных выше объектов: «сырье», «полуфабрикат», «продукт» и «транзит» при их наличии (код «1») и/или отсутствии (код «0») позволяет разработать классификацию регионов с точки зрения фокусного предприятия (табл. 7);
- 3) при разработке последовательности формирования цепей поставок на основе территориального подхода принимались во внимание:
 - ценности конечных потребителей продукции и/или услуг;

Таблица 6

Варианты технологий производства продукции и/или оказания услуг в цепях поставок

Table 6. Production and/or supply chain service options

Технология	Сырье	Полуфабрикат	Полуфабрикат	Полуфабрикат	Полуфабрикат	Полуфабрикат	Продукт
1'	Оп1 ₁	Оп1 ₂	Оп1' ₃	Оп1' ₄	Оп1 ₅	...	Оп1' _k
1''			Оп1'' ₃	Оп1'' ₄			Оп1'' _l
	Транзит 1-2				Транзит 5-х		
		Транзит 1'-1''		Транзит 4''-5			
			Транзит 3''-4''				
2	Оп2' ₁	Оп2 ₂	Оп2 ₃	Оп2 ₄	Оп2' ₅	...	Оп2' _m
	Оп2'' ₁				Оп2'' ₅		Оп2'' _s
...
N	ОпN ₁	ОпN ₂	ОпN ₃	ОпN ₄	ОпN ₅	...	ОпN _t

Рис. 8. Последовательность формирования цепей поставок на основе территориального подхода
 Fig. 8. Sequence of supply chain formation based on territorial approach

**Классификация регионов с точки зрения
фокусного предприятия**
Table 7. Classification of regions from the point of view
of the focus enterprise

Сырье	Полуфабри- кат	Продукт	Транзит	Тип региона
0	0	0	0	Резервный
0	0	0	1	Транзитный
0	0	1	0	Потребляющий
0	0	1	1	Перевалочный
0	1	0	0	Технологический
0	1	0	1	Передельный
0	1	1	0	Доводочный
0	1	1	1	Промышленный
1	0	0	0	Добывающий
1	0	0	1	Сырьевой
1	0	1	0	Возвратный
1	0	1	1	Нетехнологичный
1	1	0	0	Перерабатывающий
1	1	0	1	Снабжающий
1	1	1	0	Самодостаточный
1	1	1	1	Развитый

- операции технологических процессов основного производства, создающие ценности данного типа и места расположения звеньев цепей поставок (предприятий), осуществляющих данные процессы;
 - операции технологических процессов вспомогательного и обслуживающего производства, расположенные, как правило, вблизи объектов основного производства, и места расположения звеньев цепей поставок (предприятий), осуществляющих данные процессы;
 - транзитные (логистические) операции, связывающие перечисленные выше типы звеньев цепей поставок (предприятий);
 - перечень регионов, в которых расположены звенья цепей поставок;
 - отношения, которые нужно сформировать с руководством данных регионов.
- Согласование этапов территориальных подходов, представленных на рис. 7 и 8, обеспечивает формирование целостного подхода к управлению регионом и цепями поставок, что нашло отражение на рис. 9.

Как следует из содержания рис. 9, для достижения положительного эффекта от внедрения территориального подхода необходимы:

- совместная заинтересованность в освоении территорий и ресурсов региона как со стороны его руководителей, так и звеньев цепей поставок;
- создание условий для достижения конкурентоспособности региона для привлечения к сотрудничеству звеньев цепей поставок;
- организация долгосрочного сотрудничества региона и цепей поставок, поддерживающих конкурентоспособность цепей данного типа.

Рис. 9. Взаимосвязи этапов территориальных подходов к управлению регионом и цепями поставок

Fig. 9. Interlinkages of territorial approaches to regional and supply chain management

Обсуждение

По сравнению с большинством стран мира Российская Федерация находится в одном из наиболее выгодных положений, связанных со значительным потенциалом неосвоенных территорий и невостребованных транзитных возможностей. Решение проблем устойчивости и устойчивого развития предполагает использование данного потенциала, в том числе, за счет привлечения инвесторов для организации производств и оказания услуг. В данных условиях существенно возрастает роль территориального подхода к управлению не только регионами и входящими в него местностями, но и цепями линейно упорядоченных предприятий, заинтересованных в развитии своего бизнеса.

В данной статье затронуты общие аспекты формирования данного подхода, учитывающего экономические, социальные и экологические интересы не отдельного, а нескольких объектов управления и сделана попытка интегрирования, как минимум, двух вариантов территориального подхода, что должно способствовать сокращению времени и экономии ресурсов при освоении новых территорий для решения актуальных проблем человечества.

Полученные автором результаты могут быть уточнены и дополнены посредством:

- проектирования, формирования и оптимизации интегральных систем управления, используемых несколькими субъектами одновременно, ориентированных на снижение их упущенной выгоды;
- разработки методики оценки размеров территорий потенциального сбыта продукции и послепродажного обслуживания с точки зрения звеньев цепей поставок в условиях конкуренции с учетом ценностей конечных потребителей продукции и/или услуг;
- обоснования рекомендаций по размещению технологических, торговых и логистических звеньев цепей поставок в регионах и формированию транспортных коридоров, в том числе, и на международном уровне;
- развития методов обеспечения устойчивости регионов и цепей поставок как по отдельности, так и совместно за счет синергетического эффекта от их взаимодействия;
- использования логистического подхода к управлению регионами и цепями поставок на основе цифровизации экономических систем и процессов, способствующей повышению эффективности управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

Заключение

Таким образом, в ходе исследования были получены следующие результаты, имеющие признаки научной новизны:

- обоснованы принципы управления конкурентоспособностью и устойчивостью объекта управления (табл. 3 и 4);
- разработаны классификации: подходов к управлению регионом и цепями поставок (рис. 2 и 3); территорий с точки зрения фокусного предприятия цепи поставок и региона (рис. 5 и 6); регионов с точки зрения фокусного предприятия цепи поставок (табл. 7);
- представлены варианты управленческих решений при взаимодействии регионов со звеньями цепей поставок с точки зрения территориального подхода (табл. 5);
- разработаны последовательности формирования цепей поставок и освоения территорий и ресурсов региона на основе территориального подхода и установлены взаимосвязи между ними (рис. 7, 8 и 9).

Данные результаты создают необходимые теоретические и методические предпосылки для успешной реализации стратегий развития как отдельных государств, так и крупных хозяйствующих субъектов за счет снижения административных, организационных, правовых, технологических и прочих барьеров, препятствующих росту благосостояния населения и ограничивающих доступ будущих поколений к удовлетворению потребностей.

Литература

1. Астапенко М. С. Теории и концепции пространственной экономики: сущностные аспекты и эволюция подходов // Вестник Евразийской науки. 2018. Т. 10. № 1. С. 2.
2. Бородин А. И., Сорочайкин А. Н. Социально-экономическое развитие регионов: концепция, механизм, управление // Труды Карельского научного центра РАН. 2013. № 5. С. 4–11.
3. Важаев А. Н., Самарова Ю. А. Территориальный подход к выбору поставщиков услуг и оборудования для экономических субъектов на примере вуза [Электронный ресурс]. URL: <https://science-education.ru/pdf/2011/4/71.pdf> (дата обращения: 14.03.2021).
4. Вебер А. Теория размещения промышленности. Л.; М. : Книга, 1926. 223 с.
5. Герасименко В. П. Концепция структурной трансформации организационно-экономического механизма управления регионом [Электронный ресурс]. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/235273198.pdf> (дата обращения: 14.03.2021).
6. Горбунова Ю. В., Сафонов А. Я. Управление городскими территориями: термины и понятия. Красноярск : Краснояр. гос. аграр. ун-т, 2017. 47 с.
7. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов. М. : ГУ ВШЭ, 2004. 495 с.
8. Гутман Г. В., Мироедов А. А., Федин С. В. Управление региональной экономикой. М. : Финансы и статистика, 2002. 176 с.
9. Колосовский Н. Н. Избранные труды. Смоленск : Ойкумена, 2006. 336 с.
10. Костинский Г. Д. Идея пространственности в географии // Известия РАН. Сер. «География». 1992. № 6. С. 31–40.
11. Лазичева Е. А. Региональная система как объект и субъект управления региональным развитием // Известия Томского политехнического университета. 2008. Т. 312, № 6. С. 19–23.
12. Ляпина И. Р. Содержание территориального подхода к управлению регионом // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 3–4 (025–026). С. 193–197.
13. Панасюк М. В. Управление регионом: территориальный аспект : монография. Казань : Казанский государственный университет, 2005. 161 с.
14. Смагина М. Н. Теория и методология исследования закономерностей регионального развития : монография. Тамбов : Консалтинговая компания Юком, 2018. 80 с.
15. Территория и общественное развитие: когнитивный анализ в геоэкономическом контексте: монография / М. Г. Никитина, В. В. Побирченко, Е. А. Шутаева, Д. Б. Мираньков; под науч. ред. М. Г. Никитиной. Симферополь : КФУ им. В. И. Вернадского, 2018. 262 с.

16. Тихонова Н. Е., Акатнова А. М., Седова Н. Н. Жилищная обеспеченность и жилищная политика в современной России // Социологические исследования. 2007. № 1. С. 71–81.
17. Тюнен И. Изолированное государство. М. : Экономическая жизнь, 1926. 340 с.
18. Тяпухин А. П. Логистика. Управление цепями поставок. М. : КноРус, 2018. 568 с.
19. Чекмарев В. В. К теории экономического пространства // Проблемы новой политической экономии. 1999. № 3. С. 4–11.
20. Abell D. F. *Managing with Dual Strategies: Mastering the Present — Preempting the Future*. New York : Free Press, 1993. 292 p.
21. Aitken J. Agility and Leanness — a successful and complimentary partnership in the lighting industry, Proceedings of the Logistics Research Network 2000 Conference, 6 September 2000. Cardiff, 2000. P. 1–7.
22. Bailey K. D. *Typologies and taxonomies: An introduction to classification techniques*. London : Sage Publications, Inc., 1994. 96 p.
23. Brown N. R., Lim F. B. A New Era for Supply Chains. 2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kkr.com/global-perspectives/publications/new-era-supply-chains> (дата обращения: 23.02.2021).
24. Christaller W. *Central Places in Southern Germany*. New York: C. W. Baskin, 1967. 119 p.
25. Creswell J. W. *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 4th ed. USA : SAGE Publications, Inc., 2014. 261 p.
26. Gibson R. *Sustainability assessment: applications and opportunities*. London : Routledge, 2016. 296 p.
27. Hameed H. Quantitative and qualitative research methods: Considerations and issues in qualitative research. Preprint. 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/342491265_Quantitative_and_qualitative_research_methods_Considerations_and_issues_in_qualitative_research/link/5ef6c13b92851c52d60064b5/download (дата обращения: 14.03.2021).
28. Handfield R. B., Nichols E. L. *Introduction to Supply Chain Management*. 2nd edition. NJ: USA: Upper Saddle River. Prentice Hall, 2003. 192 p.
29. Hichens R. E., Robinson S. J. *The Directional Policy Matrix: Tool for Strategic Planning*. Wade Long Range Planning. 1978. N 11. P. 8–15.
30. Krugman P. Complex Landscapes in Economic Geography. *American Economic Review*. 1994. N 84 (2). P. 412–416.
31. Launhardt W. Theorie der Kommerziellen Trassierung der Verkehrswege. *Zeitschrift des Hannoverischen Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Hannover*. 1872. N 18. P. 515–534.
32. Levarlet F., Alessandrini M., Celotti P. A territorial approach for the implementation of the SDGs in the EU — The role of the European Committee of the Regions. *European Committee of the Regions. Commission for Economic Policy*. 2019. 91 p. DOI:10.2863/11396.
33. Losch A. *The Economics of Location*. New Haven, London : Yale University Press, 1954. 556 p.
34. Mantino F. Developing a Territorial Approach for the CAP. *Institute for European Environmental Policy*. 2011 [Электронный ресурс]. URL: https://mpr.aub.uni-muenchen.de/49298/1/MPRA_paper_49298.pdf (дата обращения: 14.03.2021).
35. Marshall A. *Principles of Economics*. London : Mc Millan Press, 1961. 858 p.
36. Schejtman A., Berdegue J. A. Rural territorial development. 2004 [Электронный ресурс]. URL: https://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1363093560schejtman_and_berdegue_2004_rural_territorial_development_6_rimisp_cardumen.pdf (дата обращения: 14.03.2021).
37. Stern C. W., Deimler M. S. *Boston Consulting Group on Strategy*. Second Edition. Hoboken, New Jersey : Wiley & Sons, Inc., 2006. 432 p.
38. Warfield J. N. Binary Matrices in System Modeling. *Transactions on systems, man, and cybernetics*. 1973. N 3 (5). P. 441–449.
39. Waters D. *Global Logistics*. New Direction in Supply Chain Management. Philadelphia : Kogan Page Limited, 2007. 536 p.
40. Zinn W., Goldsby T. J. Logistics Professional Identity: Strengthening the Discipline as Galaxies Collide. *Journal of Business Logistics*. 2014. N 35. P. 23–28.

Об авторе:

Тяпухин Алексей Петрович, директор, ведущий научный сотрудник Оренбургского филиала Института экономики Уральского отделения Российской академии наук (Оренбург, Российская Федерация), доктор экономических наук, профессор; artyaruhin@mail.ru

References

1. Astapenko M. S. Theories and concepts of spatial economics: essential aspects and the evolution of approaches // Bulletin of Eurasian Science [Vestnik Evraziiskoi nauki]. 2018. V. 10. N 1. P. 2 (In Rus).
2. Borodin A. I., Sorochaykin A. N. Socio-economic development of regions: concept, mechanism, management // Proceedings of the Karelian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences [Trudy Karel'skogo nauchnogo tsentra RAN]. 2013. N 5. P. 4–11. (In Rus).
3. Vazhdaev A. N., Samarova Yu. A. Territorial approach to the selection of service providers and equipment for economic entities on the example of a university [Electronic resource]. URL: <https://science-education.ru/pdf/2011/4/71.pdf> (case date: 14.03.2021). (In Rus).
4. Weber A. Theory of industrial placement: translation from German L.; M.: Book, 1926. 223 p. (In Rus).
5. Gerasimenko V. P. Concept of structural transformation of the organizational and economic mechanism of regional management [Electronic resource]. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/235273198.pdf> (case date: 14.03.2021). (In Rus).
6. Gorbunova Yu. V., Safonov A. Ya. Management of urban territories: terms and concepts. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State agrarian university, 2017. 47 p. (In Rus).
7. Granberg A. G. Fundamentals of regional economics: a textbook for universities. M.: HSE, 2004. 495 p. (In Rus).
8. Gutman G. V., Miroedov A. A., Fedin S. V. Management of the regional economy. M.: Finance and statistics, 2002. 176 p. (In Rus).
9. Kolosovsky N. N. Selected works. Smolensk: Oikumena, 2006. 336 p. (In Rus).
10. Kostinsky G. D. The idea of spatiality in geography // Izvestia RAS. Series "Geography" [Izvestiya RAN. Ser. «Geografiya»]. 1992. N 6. P. 31–40. (In Rus).
11. Lazicheva E. A. Regional system as an object and subject of regional development management // Izvestia of Tomsk Polytechnic University [Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta]. 2008. V. 312, N 6. P. 19–23. (In Rus).
12. Lyapina I. R. Content of the territorial approach to the management of the region // Socio-economic phenomena and processes [Sotsial'no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy]. 2011. N 3-4 (025-026). P. 193–197. (In Rus).
13. Panasyuk M. V. Regional management: territorial aspect: monograph. Kazan: Kazan State University, 2005. 161 p. (In Rus).
14. Smagina M. N. Theory and methodology of studying the laws of regional development: monograph. Tambov: Consulting company Yukom, 2018. 80 p. (In Rus).
15. Territorial and social development: cognitive analysis in the geoeconomic context: monograph / M. G. Nikitin, V. V. Pobirchenko, E. A. Shutavaeva, D. B. Mirankov; under scientific. ed. M. G. Nikitina. Simferopol: CFU named after V. I. Vernadsky, 2018. 262 p. (In Rus).
16. Tikhonova N. E., Akatnova A. M., Sedova N. N. Housing security and housing policy in modern Russia // Sociological research [Sotsiologicheskie issledovaniya]. 2007. N 1. P. 71–81. (In Rus).
17. Tunen I. Isolated state. M.: Economic life, 1926. 340 p. (In Rus).
18. Tyapukhin A. P. Logistics. Supply Chain Management. M.: KnoRus, 2018. 568 p. (In Rus).
19. Chekmarev V. V. On the theory of economic space // Problems of new political economy [Problemy novoi politicheskoi ekonomii]. 1999. N 3. P. 4–11. (In Rus).
20. Abell D. F. Managing with Dual Strategies: Mastering the Present — Preempting the Future. New York : Free Press, 1993. 292 p.
21. Aitken J. Agility and Leanness — a successful and complimentary partnership in the lighting industry, Proceedings of the Logistics Research Network 2000 Conference, 6 September 2000. Cardiff, 2000. P. 1–7.
22. Bailey K. D. Typologies and taxonomies: An introduction to classification techniques. London : Sage Publications, Inc., 1994. 96 p.
23. Brown N. R., Lim F. B. A New Era for Supply Chains. 2020 [Electronic resource]. URL: <https://www.kkr.com/global-perspectives/publications/new-era-supply-chains> (case date: 23.02.2021).
24. Christaller W. Central Places in Southern Germany. New York: C. W. Baskin, 1967. 119 p.
25. Creswell J. W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th ed. USA : SAGE Publications, Inc., 2014. 261 p.
26. Gibson R. Sustainability assessment: applications and opportunities. London : Routledge, 2016. 296 p.
27. Hameed H. Quantitative and qualitative research methods: Considerations and issues in qualitative research. Preprint. 2020 [Electronic resource]. URL: <https://www.researchgate.net/>

- publication/342491265_Quantitative_and_qualitative_research_methods_Considerations_and_issues_in_qualitative_research/link/5ef6c13b92851c52d60064b5/download (case date: 14.03.2021).
28. Handfield R. B., Nichols E. L. Introduction to Supply Chain Management. 2nd edition. NJ: USA: Upper Saddle River. Prentice Hall, 2003. 192 p.
 29. Hichens R. E., Robinson S. J. The Directional Policy Matrix: Tool for Strategic Planning. Wade Long Range Planning. 1978. N 11. P. 8–15.
 30. Krugman P. Complex Landscapes in Economic Geography. American Economic Review. 1994. N 84 (2). P. 412–416.
 31. Launhardt W. Theorie der Kommerziellen Trassierung der Verkehrswege. Zeitschrift des Hanoverschen Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Hannover. 1872. N 18. P. 515–534.
 32. Levarlet F., Alessandrini M., Celotti P. A territorial approach for the implementation of the SDGs in the EU — The role of the European Committee of the Regions. European Committee of the Regions. Commission for Economic Policy. 2019. 91 p. DOI:10.2863/11396.
 33. Losch A. The Economics of Location. New Haven, London : Yale University Press, 1954. 556 p.
 34. Mantino F. Developing a Territorial Approach for the CAP. Institute for European Environmental Policy. 2011 [Electronic resource]. URL: https://mpr.aub.uni-muenchen.de/49298/1/MPRA_paper_49298.pdf (case date: 14.03.2021).
 35. Marshall A. Principles of Economics. London : Mc Millan Press, 1961. 858 p.
 36. Schejtman A., Berdegue J. A. Rural territorial development. 2004 [Electronic resource]. URL: https://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1363093560schejtman_and_berdegue_2004_rural_territorial_development_6_rimisp_cardumen.pdf (case date: 14.03.2021).
 37. Stern C.W., Deimler M.S. Boston Consulting Group on Strategy. Second Edition. Hoboken, New Jersey : Wiley & Sons, Inc., 2006. 432 p.
 38. Warfield J. N. Binary Matrices in System Modeling. Transactions on systems, man, and cybernetics. 1973. N 3 (5). P. 441–449.
 39. Waters D. Global Logistics. New Direction in Supply Chain Management. Philadelphia : Kogan Page Limited, 2007. 536 p.
 40. Zinn W., Goldsby T. J. Logistics Professional Identity: Strengthening the Discipline as Galaxies Collide. Journal of Business Logistics. 2014. N 35. P. 23–28.

About the author:

Alexey P. Tyapukhin, Director, Leading Researcher at the Orenburg branch of the Institute of Economics of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences (Orenburg, Russian Federation), Doctor of Science (Economics), Professor; aptyapuhin@mail.ru